

MUHOFAZA QILINADIGAN TABIIY HUDUDLARNING AHAMIYATI VA ULARNI MONITORING QILISH ZARURATI

A.U.Nuratdinov

Oʻzbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti

Z.U.Kannazarov., M Berdimuratova

Qoraqalpoq davlat universiteti assistenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752836>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning ekologik, ilmiy va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati hamda ularni muntazam monitoring qilish zarurati tahlil qilingan. Tabiiy ekotizimlarning barqarorligini saqlash, biologik xilma-xillikni muhofaza etish, tuproq, suv va oʻsimlik qoplaminin degradatsiyasini oldini olishda zamonaviy monitoring tizimlari, jumladan masofadan zondlash va geografik axborot tizimlarining roli yoritilgan.*

Kalit soʻzlar: *ekologik monitoring, masofadan zondlash, GAT, biosfera rezervati.*

Annotation: *This article analyzes the ecological, scientific, and socio-economic significance of protected natural areas and the necessity of their regular monitoring. The role of modern monitoring systems, including remote sensing and geographic information systems, in maintaining the stability of natural ecosystems, preserving biological diversity, and preventing the degradation of soil, water, and vegetation cover is highlighted.*

Keywords: *ecological monitoring, remote sensing, GIS, biosphere reserve.*

Butun dunyo boʻylab tabiatni muhofaza qilish boʻyicha uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun ekotizim xizmatlari va madaniy qadriyatlar bilan himoyalangan hududlar tashkil etilgan. Global miqyosda Antarktidadan tashqari dunyodagi quruqlik va ichki suvlarning 15% muhofaza qilinadigan hududlar sifatida belgilangan. Jahon okeanining taxminan 4,12% va milliy yurisdiksiyadagi qirgʻoq va dengiz hududlarining 10,2% dengiz muhofazasi zonalarini sifatida belgilangan. Muhofaza qilinadigan yerlar va suvlar hukumatlar va xalqaro institutlar tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan deyarli barcha milliy va xalqaro tabiatni muhofaza qilish strategiyalarining asosiy qurilish bloklari boʻlib xizmat qiladi. Baʼzi muhofaza qilinadigan hududlar Yer sayyorasidagi buzilmagan landshaft, dengiz manzarasi va ekotizimlarni oʻz ichiga olgan yagona joylardir. Iqlim va atrof-muhit oʻzgarishi taʼsirining kuchayishi bilan muhofaza qilinadigan hududlar ekotizim holati va funksiyalarining koʻrsatkichlari sifatida xizmat qilish uchun muhimroq boʻldi. Yerning qolgan choʻl hududlari oʻzgaruvchan sharoitlarga qarshi tobora muhim buferga aylanmoqda [7].

Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar (ing. Protected areas) — bu qonun bilan muhofaza qilinadigan hududlar boʻlib, ularning asosiy maqsadi tabiiy va madaniy merosni saqlash, biologik xilma-xillikni himoya qilish, ekologik muvozanatni taʼminlash, ilmiy tadqiqotlar olib borish va turizmni rivojlantirish maqsadida

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

qonunchilik bilan belgilangan tartibda ajratib qoʻyilgan yer va suv maydonlaridir. Ular nafaqat noyob oʻsimlik va hayvonot dunyosini saqlab qolish, balki atrof-muhitga ijobiy taʼsir koʻrsatish, iqlim oʻzgarishlariga qarshi kurashish va aholining ekologik xavfsizligini taʼminlashda muhim roʻl oʻynaydi. Bu hududlarda inson faoliyati qatʼiy cheklanadi yoki butunlay taqiqlanadi.

Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqining hisob-kitoblariga koʻra, Yer yuzidagi alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning maydoni quruqlik maydonining 6,5% dan kamrogʻini (Antarktida va Grenlandiyadan tashqari) tashkil qiladi. Har bir davlat alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning oʻziga xos turlari va toifalari nomenklaturasiga ega. Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyoda 286 ta qoʻriqlanadigan hududlar mavjud, ularning asosiy qismi togʻ ekotizimlarida tashkil etilgan [1].

Oʻzbekiston Respublikasida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar va ularni rivojlantirish maqsadida koʻpgina tashabbusli loyihalar amalga oshirilmoqda shu bilan bir qatorda birqancha qonun hujjatlari ishlab chiqildi. 2019-yil 16-dekabr Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan “Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar toʻgʻrisida”gi qonuni qabul qilindi. Ushbu qonun qabul qilingandan keyin koʻp sonli obʼyektlarga – oʻrmon xoʻjalik korxonalari va ovchilik xoʻjaliklariga muhofaza etiladigan tabiiy hududlar maqomi berildi. Mazkur qonunning maqsadi muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni tashkil etish, muhofaza qilish va ulardan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat [6].

Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarni ilmiy asosda monitoring qilish natijasida oʻsimlik qoplaminig oʻzgarishi, tuproq shoʻrlanishi, suv resurslarining holati va inson taʼsiri natijalari tahlil qilinadi. Bu esa ekologik boshqaruvning zamonaviy yondashuvlarini shakllantirish va barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Bu jarayonlar nafaqat tabiatni muhofaza qilishni, balki kelajak avlodlar uchun sogʻlom va barqaror muhitni taʼminlashning asosidir. Shuning uchun tabiiy hududlarni muhofaza qilish va ularni monitoring qilishning ahamiyatini tushunish va bu boradagi ishlarni yanada rivojlantirish zarurdir.

Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar holatini doimiy kuzatib borish, ularning ekologik barqarorligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Monitoring quyidagi maqsadlarga xizmat qiladi:

Ekologik oʻzgarishlarni aniqlash – oʻsimlik qoplaminig yoʻqolishi, tuproq shoʻrlanishi, suv sathi oʻzgarishlarini baholash;

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Antropogen ta'sirni baholash – inson faoliyati (qishloq xo'jaligi, chorvachilik, turizm) natijasidagi bosimni aniqlash;

Barqaror boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish – tabiiy resurslardan foydalanish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar tayyorlash;

Xalqaro majburiyatlarni bajarish – BMTning “Barqaror rivojlanish maqsadlari” hamda “Biologik xilma-xillik to'g'risidagi konvensiya” talablariga muvofiq nazoratni olib borish.

Hozirgi kunda muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarda ekologik monitoringni tashkil etishda masofadan zondlash va geografik axborot tizimlari texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda [3].

Sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari yordamida o'simlik qoplaminig holatini, suv sathi o'zgarishlarini va tuproq sho'rlanishini aniqlash mumkin. Sentinel-2, Landsat-8 kabi sun'iy yo'ldosh tasvirlari asosida NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), EVI (Enhanced Vegetation Index), SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) kabi indekslar hisoblanadi. Ular yordamida vegetatsiya qoplaminig yillik o'zgarish dinamikasi tahlil qilinadi. GAT orqali tabiiy hududlarning raqamli xaritalari yaratiladi, ularning maydoni, relyefi, o'simlik qoplamasi va boshqa fazoviy ma'lumotlar tahlil qilinadi. Bu esa muhofaza hududlarida resurslardan oqilona foydalanish, nazorat va rejalashtirish jarayonlarini avtomatlashtirishga imkon beradi [4].

Muhofaza qilinadigan hududlar to'g'risidagi qonunga va Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi tomonidan o'rnatilgan ko'rsatmalarga muvofiq, qo'riqlanadigan hududlar har biri o'z maqsadi va operatsion tizimi bilan belgilanadigan alohida toifalarga bo'linadi:

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

1 –rasm. O‘zbekistonda qo‘riqlanadigan tabiiy hududlar maydoni va turlar ulushining ko‘payishi⁵

**QO‘RIQLANADIGAN TABIIY HUDUDLAR VA ULARNING MAYDONI
01.01.2023 yil holatiga**

QTH ning 1 toifasi		QTH ning 3 toifasi		QTH ning 4 toifasi		QTH ning V toifasi	
Davlat qo‘riqxonalarini (ga)		Milliy tabiiy bog‘lar (ha)		Tabiiy yodgorliklar (ga)		Zakazniklar (ga)	
1. Zomin	26 840	1. Zomin	24 110	1. Vardanzi	124	1. Amasoy	63 300
2. Nurota	17 752	2. Ugam-Chotoqol	506 941	2. Mingbuloq	1 000	2. Dengizqo‘l	50 000
3. Gissor	(80986) 78 986	3. Zarafshon	2 426,4	3. Chust	96	3. Qoraqir	30 000
4. Qizilqum	10 311	4. Xorazm	21 687,5	4. Yazvon dasthlan	1471,5	4. Sudoch‘e-Akpetki	280 507
5. Surxon	23 802	5. Kitob Geologik	3 938	5. Akbarobod	39,5	5. Mubarek	264 469
6. Chotoqol Biosferasi	24 706	6. Janubiy Ustyurt	1 447 143	6. Zilxa	22,2	6. Aktau	15 420
7. Aktau-Tamdin	40 000	7. Markaziy Qizilqum	1 200 000	7. Bo‘stonbuva	8,5	7. Karnabchul	25 000
Jami	(224397) 222397	8. Orolqum	1 000 000	8. Yangibozor	470	8. Qo‘shrabot	18 500
QTH ning 2 toifasi		9. Pop	10 000	9. Paykent	30	9. Nurabod	40 000
Kompleks (landshaft) qo‘riqxonalar		10. Yuqori To‘polon	27 851	10. Varaxsha	7	10. Qumsulton	4 900
'Savgach' KLO	628 300	11. Bobotog‘	12 064	11. Urungach	43	11. Xadicha	11 300
Jami	628 300	12. Omonqo‘ton	1 500	Ittiro	3311,7	12. Borsakelmes (2022)	280 000
		Jami	4 257 660,9	Davlat biosfera rezervatlari(ga)		Jami	1081396
				1. Qiyi Amudaryo	68 717,8	12. БСП "Джейран"	16 522
				2. Ugam-Chotoqol	42 952,81	Jami	1097918
				Jami	111 670,61	Milliy bog‘lar	
						Do‘rmon	32,4
						Jami	32,4
						QTH ning 7- toifasi	
						Tanlangan tabiiy resurslarni boshqarish uchun hududlar	11 738100
						Jami	11 738100

Bugungi kunda respublikada 7 ta davlat qo‘riqxonasi, 1 ta kompleks (landshaft) qo‘riqxonasi, 12 ta tabiiy bog‘, 1 ta milliy bog‘, 11 ta tabiiy yodgorlik, 2 ta davlat biosfera rezervati, 12 ta qo‘riqxonasi, 1 ta "Jeyron" ixtisoslashtirilgan pitomnik mavjud. Ularning umumiy maydoni 6321258,21 gektarni tashkil etadi.

Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqi (IUCN) tasnifiqa ko‘ra, I-IV toifadagi qo‘riqlanadigan hududlar va biosfera rezervatlari maydoni 6,321 million gektarni yoki mamlakat umumiy maydonining 14,08 foizini tashkil qiladi.

2-rasm. O‘zbekistondagi qo‘riqlanadigan hududlar kategoriyalar bo‘yicha⁵

Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar milliy va global ekologik xavfsizlikning asosi hisoblanadi. Ularning ahamiyati faqat tabiiy boyliklarni saqlash bilan cheklanmay, balki ekologik barqarorlik, ilmiy tadqiqotlar, turizm va aholi ekologik madaniyatini oshirishda ham beqiyosdir. Shu sababli bu hududlarda zamonaviy monitoring tizimlarini joriy etish, xususan masofadan zondlash va GAT texnologiyalarini qo‘llash ekologik boshqaruvning eng samarali yo‘nalishlaridan biridir. Kelajakda muhofaza qilinadigan hududlarda muntazam ekologik nazorat olib borish, xalqaro tajribalarni joriy etish va milliy ekologik monitoring platformasini yaratish O‘zbekistonning barqaror rivojlanish strategiyasida ustuvor yo‘nalish bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. World Heritage Thematic Study For Central Asia A Regional Overview Prepared by Dr Chris Magin for IUCN Programme on Protected Areas Maps prepared by UNEP-WCMC August 2005
2. Nuratdinov, K. Bekanov, Z. Allashov, A. Mominov, M. Reimov, Y. Khudaybergenov, Issues of conducting geobotanical research in pastures and hayfields (In the case of Ellikkala district of the Republic of Karakalpakstan), E3S Web of Conferences 590, 01002 GI 2024 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459001002>

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

3. Nuratdinov, P. Reymov , Z. Kannazarov, Land use remote sensing and monitoring using GIS technologies (in the example of the Republic of Karakalpakstan), Nature and Science 2025, 23(2)
4. Nuratdinov, Djuraev, D. Mirdjalalov, T. Khushvaktov, Y. Karimov, Evaluation of soil salinity level through NDVI in Syrdarya province, Uzbekistan E3S Web of Conferences 258(4):03017 UESF (2021)
5. O‘zbekiston bioxilmaxillikni moliyalashtirish siyosiy va institutsional sharhi Toshkent – 2023.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar to‘g‘risida”gi Qonuni 2019-yil 16-dekabr, №03/19/590/4238.
7. Бурнакова О.А., Голубничий А.А. Особо охраняемые природные территории мира Форум молодых ученых №6(10) 2017 285-289 б.